

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Multidisciplinary, Open Access, Peer-Reviewed Journal

Science

RESEARCH

Experiments

Innovation

Analysis

www.ijaretm.com

ISSN: 2349-0012

I.F: 8.1

International journal of advanced research in education, technology and management

ISSN:2349-0012

EDITORIAL BOARD:

- Editor: Tamar Nadiradze
Head of Department of Science and Digital Technology. Professor,
- Editor: Tinatin Khokhobasvili
The founder and a director of the circle of worldwide scientists,
Editor: Sarymsakov Abdushkur Abdukhalilovich
Doctor of science in technology,
Professor, Deputy Director of Institute of Polymer Chemistry and Physics Academy of
Sciences of Uzbekistan
- Editor: Dr. Tea Mchedluri
Faculty of Education and Natural Sciences,
Professor; Gori State University
- Editor: Neli Goginashvili
Professor at Gori State Teaching University Education, Exact and Natural Sciences
Faculty, Gori, Georgia
- Editor: Alvian Mohamad Yapanto
Medical Faculty Yarsi University, Inodnesia
- Editor: Khudoyora Albina Gumarovna
"Normal and pathological physiology" of Andijan State Medical Institute,
- Editor: Jericho Duran Ecija
Salcedo Vocational High School ▪ Brgy. Naparaan, Salcedo, Eastern Sam,
Philippines
- Editor: Mrs. Alice
Assistant Editor, Department of Politics and Government, Kindergarten
Education - US

JOURNALS
MASTER LIST

SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJOBIY KECHISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

University of Business and Science
Pedagogika va Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda shaxslararo munosabatlarda yuzaga keladigan shaxsni shaxs tomonidan idrok etishda noadekvat baxolashning uning hatli xarakterlarini noto'g'ri idrok etishining natijasida konfliktli vaziyatlarning kelib chiqishining nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: SHaxs va xarakter aksentuatsiyasi, noverbal muloqot, paralingvistika, kenistetika, ong osti.

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическое обоснование возникновения конфликтных ситуаций в обществе в результате неадекватной оценки личности в восприятии индивидом ее поведения в межличностных отношениях.

Ключевые слова: акцентуация личности и характера, невербальное общение, паралингвистика, кенистетика, подсознание.

Annotation: this article covers the theoretical nature of the origin of conflict situations as a result of the incorrect perception of its hatli character of inadequate happiness in the perception of a person by a person, which occurs in interpersonal relationships in society.

Keywords: personality and character accentuation, nonverbal communication, paralinguistics, kenisthetics, subconscious.

KIRISH

Shaxslararo munosabatlarning kechishi va rivojlanishning mexanizmlari juda ko'p harakatni o'z ichiga oladi. Ijobiy munosabatlar o'zaro ishonch, qo'llab-

quvvatlash, o'zaro hurmat va mustahkamlashga asoslanadi.

Muloqotning nutqsiz noverbal vositalari quyidagilarga bo'linadi: vizual, akustik, taktil, kinestetik va olfaktor muloqot vositalari.

Vizual muloqot vositalari bu:

- kinesika - qul, oyoq va gavda xarakatlari.
- nigoxni yo'nalishi va vizual kontakt
- ko'z ifodalari
- yuz ifodalari
- qad-qomatni tutish
- teri reaksiyalari (qizarish, oqarish, terga botish)
- masofa (suxbatdoshga qadar bo'lgan masofa, o'nga burilish burchagi, shaxsiy maydon)
- yordamchi muloqot vositalari, jumladan, tana xolati (jinsi va yoshiga qarab) ularni o'zgartirish vositalari (kiyim, pardoz, ko'zoynak, taqinchoqlar, soqolmo'ylov va.xk.)

Akustik (tovushli) muloqot vositalari.

- Paralingvistik, ya'ni nutq bilan bog'liq (intonatsiya, nutq balandligi, tembr, ten, ritm, pauza va boshqalar)
- ekstrolingvistik, ya'ni nutk bilan bog'liq bo'lmagan (kulgi, yig'i, yo'tal, xo'rsinish, tishni gijirlatish, burun «tortish»)

Taktil -kinestetik muloqot vositalari bularga:

- jismoniy ta'sir (ko'r odamni qo'lini ushlab yurish. kontaktli o'yin, raqs va.xk.)
- takesika (qul siqib salomlashish, elkaga urib qo'yish)

Olfaktorli muloqot muloqot vositalari o'z ichiga quyidagilarni oladi.

- atrof muxitni xush yoki noxush xidlari.
- Odamning tabiiy va sui'iy xidlari

Nigox. yoki ko'z kontakti. Odamning axborot beruvchi barcha tana a'zolaridan ko'z eng muxim xisoblanadi. SHuningdek, nigox kuchli emotsiya indikatorini xam xisoblanadi. Sevishganlarni bir biriga chuqur mexr bilan qarashlarini deyarli xamma tushunadi. Bir – birimiz bilan ko'z kontakti (nigoxni) qanchalik ko'p bo'lsa, biz shunchalik yaxshilikni xis etamiz.

Yoqtirmagan odamimizga iloji boricha kamroq qarashga xarakat qilamiz. Agar qarash lozim bo'lsa bizning ko'z ifodamiz do'stona bo'ladi.

Klotning (1973) ishlarida odamlarini ko'z kontaktiga munosabati o'rganilgan. Eksperiment qatnashchilarini juft-juft qilib (erkak va ayollar) bir- biri bilan 10 minut davomidasuxbatlashishi so'ralgan. Keyin ekstperiment qatnashchilariga suxbat davomida sherigi yoki u ko'p qaraganini aytishdi. SHundan so'ng eksperiment qatnashchilariga sherigini turli ko'rsatkichlar bo'yicha baxolashlarini taklif qilishdi. SHerigingiz sizga ortik qaradi deb aytilgan. Eksperiment katnashchilari sherigi so'zlariga uncha e'tibor bermaganligi tufayli bo'lganligini aytishgan. SHerigingiz sizga ko'proq qaradi deb aytilgan. Sinovchilarda qiziq farq namoyon bo'di. Ayollar sherigi to'g'risidagi fikrlashini o'zgartirishmadi. Erkaklar esa sherigi unga yoqimli ekanligini aytishdi Djulis Fast "Yazik tela" Moskva "Sentr poligraf" 2006 yil 56-bet Erdjayl (1975) fikricha, muloqot jarayonida ko'z kontakti 4ta muhim vazifani bajaradi muloqotni boshqarish gapiruvchiga qaytma aloqani ta'minlash xissiyotni namoyon qiladi va o'zaro munosabat qanday bo'lganligi xaqida xisobot beradi.

Suxbatni boshqarish. Ko'z kontakti yoki nigox suxbatni boshqarishni eng muxim vositalaridan biri xisoblanadi. Biz birov bilan ganlashmoqchi bo'lsak, avvalo, uni nigoxini ushlashga intilamiz. Ya'ni suxbat davomida biz xam o'z fikrimizni aytmoqchi bo'lsak, uni pauza qilishini va bizga qarashni kutamiz. Agar biz so'zimizni to'xtatmoqchi bo'lsak, (muxokamaga taklif) unga nigoximiz bilan signal beramiz xuddi suxbatdoshga sizning navbatingiz deganday;

Keri (1978) kuzatishlari bo'yicha, ko'pincha odamlarni nigoxlari bir -biriga tushgandagina suxbatga kirishar ekan. Kenden (1967) ikkita studentga bir-birlaring bilan tanishinglar deb ustanovka berib, ularni kuzatganda xulqning qiziqarli va ishonchli sxemasini topdi. Agar 4 odam suxbatlashishni boshlasa, suxbatning boshida ko'z qaytadan suxbatdoshiga qisqa nigox tashlab so'zini oxirida suxbatdoshiga uzoq nazar tashlar ekan. Tinglovchi suxbat davomida gapiruvchi ga uzoqroq nigox tashlar ekan. Agar A V ga uni nigoxiga javob berish bilan birga boshi bilan xam signal berar ekan. So'zning oxiridagi uzoq davomli nigox muxim rol o'ynar ekan. Kendon shu narsani isbotladiki, agar A shunday qilmasa, unda V unga umuman javob bermaydi yoki suxbatdan oldingi pauza uzok davom etar ekan. SHunday qilib, bunday signallar suxbatni boshqarishda jiddiy ro'l o'ynaydi.

Agar ko'z kontakti qaytma aloka vositasi sifatida foydalanilsa, uni uzilib

qolishi bizda jiddiy xavotirlik tug'diradi. Erdjayl, Loladji va Kun (1968) suxbatdoshlarni birida qora ko'zoynak bo'lib, ko'z kontakti taminlay olmasa, suxbat unchalik qovushmay ko'p pauza va uzulishlar bo'lishini ko'rsatishdi. Suxbat jarayonida gapiruvchi qanday signallar yordamida o'z xis –tuyg'ularini namoyon qilishi mumkinligini orkali tadqiq qilib shu narsni guvoxi buldiki, emotsiya, muxabbat, mamnunlik, xayratlanish, nafrat va qurquv kurinishlarini odamlar 70% aniqlikda farqlay olar ekan.

Ko'z kontakti yoki nigox muloqot jarayonida asosan 4 ta muxim fuiktsiyani bajarishini ya'ni suxbatni boshqarish qaytma aloqani ta'minlash, xissiyot namoyon qilish xamda suxbat davomida ularda qanday o'zaro munosabat vujudga kelganini M. Erdjayl (1975) tomonidan tadqiq qilindi.

Lefebvr 1945 yili ko'z kontakti suxbatdoshni qullab-quvatlash extiyojini aks ettirib ko'prok, shunga kuchli extiyoji bor odamlarga ma'qul kelishini taxmin qildi. Bu taxmin keying tadqiqotlarga mos kelib eksperiment qatnashchisi suxbatdoshga tez-tez qarasa, unga nisbatan e'tibor deb xisoblanar ekan. O'qituvchi o'z o'quvchilaridan qarashini talab qilib ulardan diqqatni noverbal signallarini kutadi, Erdjayl va Din suxbat davomida ko'z kantakti intensivligi suxbatdoshlar orasidagi masofaga (distantsiya)ga xam bog'liqligini isbotlashdi. Eksperiment qatnashchilari bir-biridan 3 metr masofada turib suxbatlashganida, ular kun vaqt davomida (65%) bir biriga qarashgan. 0,6 metr masofada esa bir biriga nigox tashlash vakti 45% gacha kamaygan. Ushbu xolatda shu narsa kelib chiqadiki, ko'z kontakti jismoniy yaqinlikni kombinsatsiya qilar ekan. Bundan tashqari o'tkir nigox boshqa odamlarga noqulaylik xissini tug'dirar ekan. Elsuort va uni xamfikrlari 1972 yilda shunday tajriba o'tkazishdi: svetafor oldida to'xtagan xaydovchiga ko'chani burchagida turgan odam tikilib qarab tursa tezroq o'tib ketgan. Agar xaydovchiga xech kim qaramaganida uni aksi bo'lgan, ya'ni shoshilmagan. Nigox orqali xissiyotlarimizni ifodalanishi 2 xil xususiyatga ega.

Ulardan biri nigoximiz xarakteri yuqorida aytilganidek bizga yoqmaydigan odamaga qaraganimizda ko'z atrofidagi muskullar qisqarib ko'zimizni keng ochamiz Yoqimli bo'lgan odamlarga qaraganimizda ko'z atrofidagi muskullar bo'shashib ko'zimiz unchalik katta ochilmaydi. Bizning xis tuyg'ularimizni beradigan boshqa signallar ko'zni ochib yumishimiz chastotasi va qoshlarimizning xarakatlari xam misol bo'ladi. Nigox orqali beriladigan xissiyotlarimizni namoyon bo'lishi ong osti xarakteriga ega. Bizga yoqimli bo'lgan odam yoki ob'ektga qaraganimizda ko'z qorachig'larimiz kengayadi, biz

ong osti xolatlarida biz unga «Siz menga yoqasiz» ma'noda signal jo'natamiz. U xuddi shunday javob signalini jo'natishi mumkin.

O'rta asrlarda Italiya ayollari chiroyli ko'rinish uchun ko'zlariga o'simlikdan tayyorlagan dori quyishgan. Bunday preparat ko'z qorachiglarini bemalol kengaytirib ularga jozibali ko'rinish bergan. Ushbu preparatdan olingan o'simlik xammamiz uchun tanish bo'lgan belladonna bo'lib, italyancha «Jozibali ayol» deb tarjima qilinadi.

Xulosa qilishdan oldin shu narsani aytib o'tish joizki, ko'z xarakatlarini ifodalashda milliy an'analarini xisobga olish xam zarur. Masalan, Yanonlar suxbat davomida suxbatdoshni yuziga balki bo'yniga qaraydi. SHu o'rinda o'zbeklarni «Dust boshga, dushman oyoqqa qaraydi» degan iborasi xam o'rinlidir. SHuningdek, odamning nigoxi tanani qaysi qismiga yoki yuziga qaratilishi suxbat yoki munozarani natijasini belgilaydi. Odamning yuzi ifodali idrok uchun eng qulay tana qsmi bo'lib, oltita universal ko'rinish bilan farqlanadi: xursand, xafa, xayron, qo'rquv, gazab, shubxa, kabi xis -tuygularni ifodalaydi. Ifodasi jixatdan izdan keyin qo'llar turadi. Keyin qad-qomad. (poza) va oyoq xarakatlari turadi. Sodda qilib aytganda, barcha odamlarniig miyyasi shunday dasturlanganki, odam quvonganda og'iz burchaklari yuqoriga ko'tariladi, xafa bo'lganda pastga tushib ketadi, peshonasi tirishadi, qoshlari ko'tariladi, labini burushtiradi. Miyyadan qanday signallar kelishiga qarab yuz ifodalari xam o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Паршукова Людмила Павловна, Шакурова Зинаида Александровна «ФИЗИОГНОМИКА: читай по лицу» Ростов-на -дону «Феникс» 2004
2. -Пол Экман Уоллес Фризен «Узнай лжеца по выражению лица»: Питер; СПб; 2010
3. -Николай Равенский «Как читать человека. Черты лица, жесты, позы, мимика»: РИПОЛ классик; Москва; 2007
4. - Farhod Mustafoev, SHirin Mustafoeva «Yuzdagi timsollar» Toshkent 2011 yil
5. Allan Piz « Tana tili» G`afur G`ulom nomidagi nashiryot –matbaa ijodiy uyi Toshkent-2015
6. - I.M.Xakimova, N.Z.Rasuleva «Jinoyatchi shaxsining verbal va noverbal psixodiagnostikasi va uni o`rganish metodikasi» Toshkent 2015-yil

10	USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION Mukumova Nargis Nuriddinovna, Turayeva Malika Xikmatovna, Djurayeva Maxzuna Azamovna	85
11	SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJOBIY KECHISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	94
12	THE ORIGIN AND MODERN USAGE OF ENGLISH IDIOMS AND PHRASES Aleksi Anatolievitch Kolesnikov KHamrokulov Behzod Abdullo o'g'li	99
13	USING TECHNOLOGY IN EDUCATION Zakirova Madina Shavkat qizi	107
14	EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTS ON METABOLISM AND ENERGY METABOLISM Rashidova Rukhshona Zarifhonovna, Rakhmonov Farkhod Kholbaevich	111
15	ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ КАРЛА ПОППЕРА Хайдарова Акида Хуррам кизи	119
16	FUTURE AI TECHNOLOGIES: WHAT TO EXPECT Iskandarov Elzod Olimjon ogli	124
17	USING INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THEORETICAL MECHANICS Makhmudov Zokirjon Sotivoldievich Isaboyev Sharofiddin Musomiddinovich Qosimjonov Nazirjon Hoshimjon ugli Rustamov Abror Qobiljon ugli	130
18	FROM THE EXPERIENCE OF CREATING NEW MULTIPLE-VARIATE PROBLEMS AND TASKS IN THE SCIENCE OF THEORETICAL MECHANICS Makhmudov Zokirjon Sotivoldievich, Najmiddinov Insomiddin Biloliddinovich	141
19	THE IMPORTANCE OF MULTIMEDIA IN ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK	153